

Étant donné la prévalence croissante des solutions numériques dans la vie quotidienne, il est nécessaire d'apporter un changement systémique basé sur la **transformation numérique** dans la société en général et, plus spécifiquement, dans les systèmes d'éducation inclusive.

L'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive (l'Agence) affirme que la vision ultime des systèmes d'éducation inclusive est de veiller à ce que tous les apprenants, quel que soit leur âge, se voient proposer des possibilités d'éducation utiles et de haute qualité au sein de leur communauté locale, parmi leurs amis et leurs pairs. Cela nécessite également un changement systémique qui prenne en compte tous les niveaux du système éducatif.

Les récentes crises nationales et internationales en Europe ont mis en évidence les failles des systèmes éducatifs. L'apprentissage à distance a particulièrement affecté les apprenants confrontés à la fracture numérique. Lors de la transformation des espaces numériques et d'apprentissage, l'objectif doit être de mieux reconstruire afin de créer des systèmes durables et résilients.

Ce document d'orientation vise à fournir des informations et des recommandations aux décideurs politiques afin qu'ils considèrent la transformation de l'éducation numérique et de l'éducation inclusive comme interdépendantes.

Rapport sur *l'éducation numérique inclusive*

L'Agence a travaillé avec l'Institut für Technologie und Arbeit (Allemagne) pour préparer le rapport *Inclusive Digital Education* [Éducation numérique inclusive], qui examine la nécessité de considérer l'éducation inclusive et la transformation numérique de manière interdépendante. Il analyse les recherches, les politiques, les évolutions des pratiques et les points de vue des experts, donne un aperçu des développements et met en évidence les problèmes de l'éducation numérique inclusive qu'il reste à résoudre.

La vision d'une **éducation numérique (et) inclusive** :

- concerne tous les niveaux du système éducatif, du niveau individuel (apprenants et enseignants) au niveau organisationnel (écoles) et au niveau régional ou national ;
- aborde l'inclusion, l'exclusion, la numérisation et la fracture numérique en tant que questions transversales interconnectées et interdépendantes ;
- est ancrée dans les structures du système éducatif afin de favoriser des systèmes éducatifs résilients qui offrent des opportunités éducatives équitables à tous les apprenants ;
- repose sur une **transformation numérique** qui va bien au-delà de la simple application des technologies numériques dans l'éducation.

Ce document d'orientation présente certaines des principales conclusions du rapport et leur pertinence pour les politiques d'inclusion et de transformation numérique visant à créer des systèmes éducatifs plus résilients.

Messages clés pour une politique d'éducation numérique et inclusive

Les messages clés concernent quatre domaines politiques interdépendants et interconnectés et leurs rôles dans la transformation numérique de l'éducation inclusive :

- 🔗 la technologie ;
- 🔗 les apprenants et les enseignants ;
- 🔗 les institutions éducatives ;
- 🔗 la gouvernance régionale et nationale du système éducatif.

Technologie

Une approche de conception axée sur l'utilisateur qui intègre une conception universelle peut éviter des inconvénients tels qu'une faible utilisabilité, des coûts élevés ou un manque de soutien informatique. L'aide technique n'est utilisée que lorsqu'une technologie de conception universelle ne suffit pas à répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle et augmentée peuvent considérablement influencer l'éducation numérique inclusive à l'avenir. Par conséquent, il est important de faire des recherches sur leur utilisation, leur efficacité, leur accessibilité, leurs avantages et leurs risques. Les opportunités de personnalisation et d'adaptation de la technologie de l'IA peuvent être une des clés pour parvenir à une conception et à une utilisation universelles des outils éducatifs.

La conception universelle pour l'apprentissage est une stratégie globale visant à prévenir l'exclusion dans l'éducation numérique.

Cependant, les équipes interdisciplinaires et/ou les groupes de recherche doivent développer les infrastructures et les technologies innovantes nécessaires à un apprentissage numérique inclusif. Ces groupes doivent comprendre des éducateurs, des experts en informatique et des apprenants, notamment ceux susceptibles d'être victimes d'exclusion.

L'élaboration des politiques et les pratiques doivent sérieusement prendre en compte les implications éthiques de l'utilisation de l'IA et d'autres nouvelles technologies dans l'éducation, en particulier dans des cadres inclusifs. Les politiques doivent garantir l'utilisation éthique des nouvelles technologies et protéger tous les apprenants de la fracture numérique.

Apprenants et enseignants

La vulnérabilité à l'exclusion dans l'éducation numérique peut être associée à des phénomènes liés à l'apprentissage qui sont étroitement corrélés aux mécanismes du système (sociétal).

Au sein de l'éducation, les politiques et les pratiques doivent aborder les aspects fondamentaux suivants pour les apprenants :

- 🔗 Sensibilisation à la vulnérabilité des apprenants face à l'exclusion numérique par le système éducatif dans les contextes numériques en général et, en particulier, aux conditions individuelles et environnementales (par exemple, compétences numériques, inégalités sociales) qui influencent le degré d'inclusion des apprenants dans l'éducation et leur accès à l'éducation numérique.
- 🔗 Accès et opportunités de participation sociale des apprenants individuels à l'éducation numérique, et assurance qu'ils contribuent au développement de solutions numériques pour leur propre apprentissage. Les connaissances « cachées » des apprenants, des familles et des pairs en matière de soutien à leur propre apprentissage doivent être mises à profit pour développer et tester de nouvelles technologies.

Lors de la conception de cadres éducatifs numériques inclusifs, l'accent ne doit pas être mis sur les besoins individuels des apprenants, mais sur la combinaison des points de vue de divers individus ou groupes susceptibles d'être victimes d'exclusion. Cela garantit une perspective holistique de l'inclusion et permet une éducation numérique de haute qualité pour tous les apprenants.

Les enseignants ne disposent pas toujours de toutes les compétences numériques. La formation initiale des enseignants et leur perfectionnement professionnel continu doivent constamment tenir compte de cette question. La capacité à utiliser les technologies numériques, l'éducation aux médias et les aides techniques est importante, mais il en va de même pour la capacité de sélectionner du contenu d'apprentissage numérique et de concevoir des environnements d'apprentissage inclusifs répondant aux préférences, compétences ou qualifications de chaque apprenant.

Les enseignants doivent prendre des décisions éthiques et évaluer les avantages et les inconvénients lors de la mise en œuvre d'outils numériques dans leur enseignement, par exemple en ce qui concerne la protection des données et les exigences pratiques des nouvelles technologies. Les directives éthiques visant à aider les enseignants à prendre des décisions concernant un enseignement numérique inclusif font défaut.

L'éducation aux médias, la maîtrise des données et la prise de décision basée sur les données sont essentielles à un enseignement numérique inclusif. La numérisation et l'inclusion sont toutefois considérées comme des sujets distincts dans les premiers niveaux de l'enseignement, ce qui pose des difficultés.

Institutions éducatives

Les enseignants ont besoin du soutien du niveau organisationnel (c'est-à-dire des écoles) pour recevoir les connaissances et les conseils nécessaires. La coopération entre les parties prenantes (enseignants, chefs d'établissement, personnel de soutien, communauté au sens large, conseils de l'Éducation, décideurs politiques, familles) est essentielle pour évaluer les structures et les solutions numériques nécessaires au soutien de chaque apprenant. Des méthodes formelles de coopération et d'échange existent mais les parties prenantes communiquent de plus en plus via les réseaux sociaux. Une évaluation des défis, des opportunités et de l'efficacité est requise.

Les crises récentes ont mis en lumière la question de la résilience des organisations éducatives. Garantir la résilience est une tâche horizontale qui s'étend à tous les niveaux du système éducatif. Les politiques peuvent établir des conditions-cadres favorables et des facteurs de protection qui rendent les organisations éducatives plus résilientes.

En ce qui concerne la numérisation, la pandémie de COVID-19 a montré que l'éducation numérique et inclusive favorise une plus grande résilience du système. Les organisations qui s'étaient préparées à une éducation numérique inclusive avant la COVID-19 ont semblé mieux s'en sortir pendant la crise.

Il reste à voir dans quelle mesure ces résultats peuvent être utilisés pour tirer des conclusions sur la résilience générale aux crises, indépendamment de la crise de la COVID-19.

Gouvernance régionale et nationale du système éducatif

La pandémie de COVID-19 a aggravé les inégalités en matière d'éducation en imposant l'apprentissage à distance, mais elle offre également une opportunité unique de réformer l'éducation. Il s'agit notamment de mieux mettre en lien les écoles, les parents et les communautés et d'améliorer l'éducation numérique inclusive pour tous les apprenants.

D'un pays à l'autre, les décisions politiques relatives aux systèmes éducatifs sont prises à différents niveaux (régional ou national, par exemple).

Quel que soit le niveau à partir duquel les systèmes éducatifs sont régis, la numérisation des activités de suivi pour une éducation inclusive aux niveaux national, régional et local présente un potentiel énorme. Les technologies numériques pourraient aider à collecter et à agréger les données pertinentes sur l'éducation inclusive de manière plus efficace et à les mettre immédiatement à la disposition des décideurs politiques. En outre, la mise à disposition des données à différents niveaux du système peut favoriser l'autoréflexion et la prise de décisions fondées sur des preuves, de la classe à l'école, à la région et au pays.

Conclusion

On peut dire que le secteur de l'éducation a souvent été insuffisamment impliqué dans la conception et le développement des technologies et dans les discussions sur les implications éthiques de l'utilisation des médias et des technologies numériques pour répondre de manière proactive aux exigences de l'éducation inclusive. De même, la transformation numérique et l'éducation inclusive ont généralement été considérées comme des questions distinctes.

Pendant, la transformation numérique et l'éducation inclusive sont toutes deux des transformations du système. En les considérant comme des questions transversales interconnectées et interdépendantes et en impliquant les parties prenantes de tous les niveaux du système dans les développements futurs, les systèmes éducatifs peuvent devenir plus résilients et accessibles à tous.

